

FEN EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ VE PROJE TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Tuğba PAK¹

<https://orcid.org/0000-0002-1214-9123>

Aynur ÇEVİK²

<https://orcid.org/0000-0002-7032-6191>

Hasan KAYA³

<https://orcid.org/0000-0003-3529-9762>

Öz

Bu araştırmanın amacı, bilgisayar destekli ve proje tabanlı öğretim yöntemlerine uygun hazırlanan etkinliklerle yapılan öğretimin beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisini incelemektir. Çalışmada nicel araştırma desenlerinden yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Araştırma, 2021-2022 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde Kayseri il merkezindeki bir ortaokulun beşinci sınıfında öğrenim gören 60 öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırmada beşinci sınıf Fen Bilimleri dersi “Işığın Yayılması” ünitesinin öğretimi öğretim programına uygun olarak beş hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Öğretim, kontrol grubunda ders öğretmenine müdahalede bulunmadan, deney 1 (D1) grubunda proje tabanlı öğretim ile ve deney 2 (D2) grubunda bilgisayar destekli öğretim yöntemi ile işlenmiştir. Verileri toplamak için araştırmada akademik başarı testi (ABT) kullanılmıştır. Uygulama öncesi ve sonrası olmak üzere akademik başarı testi, kontrol, D1 ve D2 gruplarına iki defa uygulanmıştır. Toplanan veriler normal dağılım gösterdiğinden, verilerinin analizi t-testi ve ANOVA ile yapılmıştır. Analizler sonucunda, D1 ve D2 grubundaki öğrencilerin son test puanlarının, kontrol grubu öğrencilerine göre anlamlı düzeyde artmış olduğu görülmüştür. Proje tabanlı ve bilgisayar destekli öğretim yöntemi arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yapılan analizler neticesinde görülmüştür ki, proje tabanlı öğretim ile bilgisayar destekli öğretim yöntemlerinin uygulandığı gruplardaki akademik başarı puanları kontrol grubu öğrencilerine kıyasla daha fazladır. Çalışma bulguları benzer araştırmalar ile mukayese edilerek tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, Fen eğitimi, Bilgisayar destekli öğretim, Proje tabanlı öğretim

¹ Uzman öğretmen, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, paktugba@gmail.com

² Doktora Öğrencisi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, acevik1406@gmail.com

³ Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, hasankaya@erciyes.edu.tr

* Bu çalışma, birinci yazarın “Fen Eğitiminde Bilgisayar Destekli ve Proje Tabanlı Öğretim Yöntemlerinin Akademik Başarıya Etkisinin İncelenmesi” isimli yüksek lisans tezinden uyarlamadır.

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COMPUTER AIDED AND PROJECT BASED TEACHING METHODS IN SCIENCE EDUCATION ON ACADEMIC SUCCESS

Abstract

The aim of this research is to examine the effect of teaching with activities prepared in accordance with computer-assisted and project-based teaching methods on the academic achievement of fifth grade students. In the study, quantitative research method and quasi-experimental design with pre-test and post-test control groups were preferred.. Before and after the application, the academic achievement test was applied twice to the control, D1 and D2 groups. Since the collected data showed normal distribution, the analysis of the data was done with t-test and ANOVA. As a result of the analysis, it was seen that the post-test scores of the students in the D1 and D2 groups increased significantly compared to the students in the control group. There was no statistically significant difference between project-based and computer-assisted teaching methods. As a result of the analysis, it was seen that the academic achievement scores of the groups in which project-based teaching and computer-aided teaching methods were applied were higher than the control group students. The findings of the study were compared with similar studies and discussed and suggestions were presented.

Key words: Academic achievement, Science education, Computer-assisted teaching, Project-based teaching

- 114 -

GİRİŞ

Bulduğumuz çağda tüm dünya ülkeleri süratle gelişen bilim ve teknolojiye uyum sağlayabilmek için büyük çaba göstermektedirler. Bilim ve teknolojik alandaki gelişmeler doğrultusunda ilerleyen ve bu ilerlemeyi eğitim ve sanayi alanına da uygulayabilen ülkeler daha hızlı gelişmektedir. Özellikle eğitim alanındaki ilerlemeler bu hızlı gelişimin en önemli değişkenlerinden biridir. Bu değişken doğrultusunda da geçtiğimiz her gün eğitim-öğretim alanında yeni yöntemler ve yeni öğretim programları geliştirilmektedir.

Yenilenen dünyaya uyum sağlama da etkili olan öğretim yöntemlerinden birisi aktif öğrenme yöntemleridir. Günümüzde yaygınlaştırılmaya çalışılan aktif öğretim yöntemleriyle bilgiyi sorgulayan, araştıran, soyut düşünme becerisine sahip, problemlere çözüm üretebilen, öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirebilmek amaçlanmaktadır (Topay, 2013). Bilginin sınırsız olduğu, teknolojinin süratle ilerlediği ve günlük yaşantımızın vazgeçilmezleri arasında olduğu olduğumuz bu dönemde, sadece bilgiye sahip olmak yeterli değildir. Bilgiyi kullanabilen, edindiği kazanımlarını günlük yaşantısı ile

anlamlandırabilen ve problemlerinin çözümünde kullanabilen bireyler istenmektedir. Bu özelliklere sahip nesiller yetiştiklerinde toplumda etkin yer alabilmektedirler. Bilgiye ulaşmanın çok kolaylaştığı günümüzde ise ihtiyaç duyulan asıl şey bilgilerin anlamlandırılabilmesidir. Bu sebeple çok bilgi vermeye çalışmak yerine, öğrencilerin kullanabileceği bilgileri edinmelerini sağlayacak çalışmalar yapılması en doğru yaklaşımdır (Küçükahmet, 2007). Öğrencileri kendilerini heyecanlandıran, merak uyandıran ve en önemlisi gereksinim hissettikleri bilgileri öğrenmeye daha çok heveslidirler. Bu nedenle oluşturulan öğrenme alanları oluşturulurken bu gereksinimler dikkate alınmalı, planlamalar yapılırken öğrencilere aktif roller verilmelidir. Öğrenme ortamına dahil edilen öğrenciler öğrendikleri hakkında yorum yapabilir, başka durumlara öğrenmelerini aktarabilir, eleştirebilir ve geçmiş yaşantısı ile bağlantı kurabilir ve en önemlisi karşısına çıkabilecek problemleri öğrendikleri ile çözebilir (Şahinel, 2005). Aktif bireyler yetiştirmeye yönelik ülkeler de bu doğrultuda öğretim programlarında değişiklik yapma yoluna başvurmuşlardır.

Aktif öğrenme yönteminin en etkili kullanıldığı derslerden birisi fen bilimleri dersidir. Bu doğrultuda ülkemizde fen öğretim programlarında 2005-2017 yılları arasında üç defa değişiklikler yapılmıştır. 2017 yılında yapılan son güncelleme ile birlikte yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ön plana alınmış ve bu yaklaşımla birlikte eğitim-öğretim alanlarında öğrenciyi aktif kılan yöntem, teknik ve yaklaşımlar programa dahil edilmiştir. Proje tabanlı ve bilgisayar destekli öğretim yöntemleri de öğrenciyi öğrenme ortamlarına dahil eden yöntemlerdendir (Matyar, 2008).

Proje tabanlı öğretim (PTÖ) yönteminin tanımına farklı şekillerde literatürde rastlanabilir. PTÖ yöntemi; öğrencilerin gruplar halinde veya bireysel olarak kendi seçtiği veya öğretmenin belirlediği bir konu hakkında detaylı araştırma yapması ve elde ettiği veriler sonucunda bir ürün oluşturmasını sağlayan, sürecin sonunda bir ürün çıkarmasına imkan veren bir yöntemdir (Sünbül, 2011). PTÖ yöntemi; sınıf ortamında kalıcı öğrenmenin oluşması için projelerin yapıldığı, öğrencilerin bir problemin çözümüne ilişkin önerilerde bulunduğu, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin artırılmasına imkan vermektedir (Taşpınar, 2013). PTÖ yöntemi sürecinde öğrenme ortamına birden fazla disiplin dahil olur ve farklı disiplinlerin birlikte çalışması gerekir. Moursund (1999), PTÖ yönteminin özelliklerini şu şekilde sıralamıştır:

- Öğrenci merkezli ve öğrenmeye istek uyandırır.

- Grup çalışmalarına imkan verir.
- Çalışma sonunda oluşturulan ürün ile bir sunum yapmalarına ortam sağlar.
- Öğrenmelerin günlük yaşama aktarımını kolaylaştırır.
- Öğrenci performanslarının gelişimini ve sürekliliğini gözlemlemeye imkan verir.

Aktif öğrenme yöntemlerinden bir diğeri olan bilgisayar destekli öğretim yöntemi bilgi teknolojilerinden yoğun bir şekilde faydalanılan yöntemlerden biridir. Bilgisayar destekli öğretim (BDÖ), öğretim ortamında bilgisayar destekli öğretim materyallerinin yer alması, bu süreçte öğrencilerin de derse yoğun katılımlarını sağlayan uygulamalar olarak ifade edilmektedir (Yenice vd., 2003). Bir başka tanımda ise öğretim etkinliklerinin bilgisayardan yararlanarak yapılması ve konu kazanımlarının bu araçlar vasıtası ile öğrencilere aktarımıdır. Kazanım amaçlarına uygun olarak seçilen yazılım araçlarından yararlanan öğrenciler, bilgisayarlar ile kendi öğrenme hızlarına göre öğrenebilirler. Ayrıca bilgisayarlar öğretmenlerin çeşitli ders materyalleri hazırlayabileceği önemli bir teknolojidir (Aktepe, 2011). Bilgisayar, eğitim ortamında bir materyal olarak kullanılan, kendisine verilen komutlarla çalışan bir elektronik veri işleme kaynağı şeklinde ifade edilmektedir. Bilgisayarlarla bu verilerle değerlendirme, eşleştirme, aritmetik işlemler yapılabilen ve sonuçlar karşılaştırılıp analiz edilebilmektedir. Bilginin artan öğrenci sayısına hızlı bir şekilde aktarılabilmesi, karmaşık ve anlaşılması zor konuların öğrenilmesi bilgi teknolojileri ile kolaylaşmaktadır. Nicel ve nitel açıdan öğretmen eksikliği ve kişisel öğrenme hızlarının farklılığı gibi nedenler eğitim alanlarında bilgisayarları ihtiyaç haline getirmiştir (Merçan vd., 2009). Bilgisayar destekli öğretimin (BDÖ) amacı, eğitimi bireyin hızına indirmektedir. BDÖ, diğer disiplinlere ait özelliklerini de kontrol altına alma yetisine sahiptir. (Akçay vd., 2005) Bu nedenle etkili bir bilgisayar destekli öğretimde dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir;

- Yeterli seviyede bilgisayar kullanım bilgisine sahip olunmalıdır.
- Kullanılacak yazılım dersin kazanımlarına ve öğrenci düzeyine uygun seçilmelidir.
- Uygulamalar bir plan ve program doğrultusunda olmalıdır.
- Yazılım programlarının Türkçe olmasına özen gösterilmelidir.
- Yazılımlarda yazım kurallarına ve dilbilgisi kurallarına dikkat edilmelidir.

- MEB tarafından onaylanmış veya öğretmenler tarafından önerilen programlar tercih edilmelidir. Aksi halde düzeltilmesi zor kavram yanlışları ve yanlış öğrenmeler meydana gelebilir.
- Bilgisayar bağımlılığının oluşmaması için çevresel ve sosyal etkileşimin devamlılığına dikkat edilmelidir.
- Öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak ve onları sıkımayacak programlar seçilmelidir.
- Oluşturulan ders tasarımının akıcı olmasına sağlanmalıdır.
- Ders tasarımı öğretmen tarafından iyi organize edilmiş olmalıdır.
- Karşılaşılabilecek herhangi bir probleme karşı hazırlıklı olunmalıdır (Elektrik ve internet kesintisi, teknik sıkıntılar gibi).
- Ders araç gereçleri ve kullanımıyla ilgili kurallar belirlenmeli ve sınıfla paylaşılmalıdır.
- Kullanılacak programların içeriği ve amacı açık şekilde paylaşılmalıdır (Engin vd., 2010).

Aktif öğretim yöntemlerinden proje tabanlı öğretim yöntemi ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde çalışmalarda çoğunlukla geleneksel yöntem ile proje tabanlı öğretim yönteminin akademik başarıya etkisinin karşılaştırıldığı görülmektedir (Balkı-Girgin, 2003; Bradford, 2005; Çıbık, 2006; Serttürk, 2008; Karaçallı, 2011; Bayram ve Seloni, 2014; Bozlar, 2017; Anteplioğlu, 2018; Türkmen, 2019; Tumbel vd., 2022). Yine aktif öğretim yöntemlerinden biri olan bilgisayar destekli öğretim yöntemi ile ilgili çalışmalar incelendiğinde de geleneksel yöntem ile bilgisayar destekli öğretim yönteminin akademik başarıya etkisini araştırmak amacıyla yürütülen çalışmaların yoğunlukta olduğu görülmektedir (Atam, 2006; Karademir, 2009; Ünlü, 2011; Gökçe, 2015; Turan, 2012; Altuntaş, 2021). Aktif iki öğretim yöntemi olan proje tabanlı ve bilgisayar destekli öğretim yönteminin etkinliğinin karşılaştırıldığı çalışmalar ise sınırlı sayıdadır. Bilgisayar destekli öğretim (BDÖ) ile proje tabanlı öğretim (PTÖ) yöntemlerinin karşılaştırıldığı bu araştırma sonuçlarının iki farklı aktif öğretim yönteminin etkilerinin karşılaştırılması bakımından alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada BDÖ ve PTÖ öğretim yöntemleri ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerdeki akademik başarıya etkisinin düzeyini belirlemeye odaklanılmıştır. Bu

çalışmada geliştirilen 5. sınıf fen bilimleri konularına ilişkin ders tasarımlarının ortaokul fen dersi öğretim programında yer alan yapılandırmacı temelli etkinliklerinin düzenlenmesinde öğretmenlere kaynak teşkil edeceği ve literatüre yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada belirlenen amaçlar doğrultusunda belirlenen problem cümlesi; “Beşinci sınıf fen bilimleri dersi “Işık Yayılması” ünitesinin proje tabanlı ve bilgisayar destekli etkinliklerle gerçekleştirilen öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi nasıldır? şeklindedir. Alt problemler ise:

1. PTÖ yönteminin uygulandığı D1 grubu, BDÖ yönteminin uygulandığı D2 grubu ve kontrol (K) grubunda yer alan öğrencilerin ön testleri arasındaki fark anlamlı mıdır?
2. PTÖ yönteminin uygulandığı D1 grubu, BDÖ yönteminin uygulandığı D2 grubu ve K grubu öğrencilerinin son testleri arasındaki fark anlamlı mıdır?
3. PTÖ yönteminin uygulandığı D1 grubundaki öğrencilerin ön test ve son testleri arasındaki fark anlamlı mıdır?
4. BDÖ yönteminin uygulandığı D2 grubundaki öğrencilerin ön test ve son testleri arasındaki fark anlamlı mıdır?
5. K grubu öğrencilerinin ön test ve son testleri arasındaki fark anlamlı mıdır?

- 118 -

1. YÖNTEM

1.1. Araştırma Deseni

Ortaokul beşinci sınıf fen bilimleri dersi “Işık Yayılması” ünitesinin BDÖ ve PTÖ yöntemleriyle öğretilmesinin akademik başarıya etkisini araştırmak gayesiyle yapılan bu araştırmada ön-test, son-test deney ve kontrol grubun bulunduğu yarı deneysel desen ile çalışılmıştır. Bu araştırma modelinde etkisinin araştırıldığı bağımsız değişken ile deney grupları ve kontrol grubu yer almaktadır. Yarı deneysel desende seviye bakımından benzer gruplar tercih edilir (Büyüköztürk vd., 2008). Bu araştırmada proje tabanlı öğretim yönteminin uygulandığı sınıf D1, bilgisayar destekli öğretim yönteminin uygulandığı sınıf D2 ve ders içi etkinliklerine müdahale edilmeyen sınıf ise kontrol (K) grubu olarak belirlenmiştir.

1.2. Çalışma Grubu

Bu çalışma İç Anadolu Bölgesi'ndeki bir il merkezinde bulunan bir ortaokulun beşinci sınıf öğrencileri ile beraber 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yürütülmüştür. Çalışmanın yürütüleceği okul seçkisiz olmayan yöntemlerden biri olan ulaşılması kolay örnekleme ile tayin edilmiştir. Bu yöntemle çalışmacı bulunması kolay olan grup ve bireyleri tercih etmektedir (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012). Çalışmada kontrol ve deney grupları belirlenmeden önce 5A, 5B ve 5C, 5D sınıflarında öğrenim gören toplam 80 öğrenciye ön test uygulanmıştır. Ön test sonuçları birbirine yakın olan üç sınıftan kura ile 5A sınıfı deney 1 (D1), 5B sınıfı deney 2 (D2) ve 5C sınıfı kontrol (K) grubu olarak belirlenmiştir. Gruplardaki öğrencilerin cinsiyet dağılımı Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcı Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı

Gruplar	Kız		Erkek		Toplam	
	f	%	f	%	f	%
K	9	27,3	11	40,7	20	33,3
D1	12	36,4	8	29,6	20	33,3
D2	12	36,4	8	29,6	20	33,3
Toplam	33	100,0	27	100,0	60	100,0

- 119 -

1.3. Veri Toplama Aracı

Veri toplama aracı olarak bu araştırmada 20 sorudan oluşan ışığın yansıması akademik başarı testi (IYABT) kullanılmıştır. Ön test ve son test olmak üzere iki kez uygulanan akademik başarı testi Irak (2019) tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan başarı testi kazanımlara uygun bir şekilde oluşturulmuş ve uzman görüşleri alınarak kapsam geçerliği araştırılmıştır. Kullanılan akademik başarı testinin güvenilirlik katsayısı 0.78, ortalama güçlüğü 0.57 olarak bulunmuştur. Bu doğrultuda hazırlanan testin bu çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılması uygun görülmüştür.

1.4. Verilerin Toplanması

Ortaokul beşinci sınıf fen bilimleri dersi "Işığın Yayılması" ünitesinin bilgisayar destekli ve proje tabanlı öğretim yöntemleriyle öğretilmesinin akademik başarıya etkisini araştırmak amacıyla yürütülen çalışmanın uygulanma aşamaları aşağıda sıralanmıştır.

- Öncelikle IYABT kontrol ve deney gruplarını belirlemek amacıyla ön test olarak yapılmıştır.

- b. Kontrol ve deney grupları belirlendikten sonra 15 yıllık bir tecrübeye sahip olan ders öğretmenine proje tabanlı öğretim ve bilgisayar destekli öğretim yöntemi temel alınarak hazırlanan etkinliklerin nasıl uygulanacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilerek; D1 ve D2 gruplarında uygulanacak ders planları ve ön hazırlıklar yapılmıştır.
- c. Her üç grupta beş hafta (20 saat) boyunca beşinci sınıf fen bilimleri dersi “Işığın Yayılması” ünitesi işlenmiştir. Her üç grubun derslerinde kullanılan etkinliklerin tamamı öğretim programında bulunan süre ve kazanımlara paralel olarak verilmiştir.
- d. Kazanımlar, D1 grubunda proje tabanlı öğretimin, D2 grubunda bilgisayar destekli öğretimin esas alındığı ders planları ile işlenirken, K grubunda dersler fen bilimleri ders kitabında bulunan içeriklere yönelik işlenmiştir.
- e. D1 grubunda proje tabanlı öğretim yöntemi ile tasarlanan ders planları uygulanmıştır. Dört farklı projeye yer verilmiştir. Bu projeler araştırmacılar tarafından tasarlanmıştır. Bu projeler;
1. Işığın yayılmasını gözlemlemek
 2. Fiber teknoloji
 3. Ev tasarlıyoruz
 4. Gölge oyunları yarışması
- f. D2 grubunda bilgisayar destekli öğretim yöntemi uygulanmıştır. Ders planları araştırmacılar tarafından tasarlanmıştır.
- g. Her ders sonunda değerlendirme çalışmaları kapsamında çalışma yaprakları dağıtılmış ve cevaplanmıştır.
- h. Uygulama tamamlandıktan hemen sonra her üç gruba İYABT son test olarak yapılmıştır.

1.5. Verilerin Analizi

İYABT’den elde edilen sonuçların analizi SPSS 26 programı ile yapılmıştır. Her doğru yanıt için “1”, yanlış yanıt için “0” kodlanmıştır. Verilerin mod, medyan, basıklık ve çarpıklık değerleriyle birlikte q-q plot grafiklerine bakılarak betimsel analizi yapılmıştır. Mod ve medyan değerlerinin yaklaşık olması, aritmetik ortalama, çarpıklık ve basıklık

değerlerinin -1 ile +1 arasında olması verilerin normal dağıldığını ifade eder (Büyüköztürk vd., 2008). Tabachnick vd. (2007) ile Akıllı ve Gezgin (2016), araştırmadaki katılımcının yüksek olması halinde çarpıklık-basıklık değerlerinin -2 ile +2 aralığında olmasının verilerin normal dağıldığını gösterdiğini ifade etmişlerdir. Çalışmada K, D1 ve D2 gruplarına ait ön-test ve son-test puanlarının betimsel istatistik sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Kontrol ve Deney Gruplarının İYABT Puanlarına Yönelik Betimsel İstatistik Sonuçları

Betimsel Değerler	Ön Test			Son Test		
	K Grubu	D1 Grubu	D2 Grubu	K- Grubu	D1 Grubu	D2 Grubu
Aritmetik Ortalama	5,65	6,30	5,90	9,65	13,50	13,00
Ortanca (Medyan)	5	6,22	6,00	10,00	14,00	13,00
Mod (Tepe değer)	5	7	6	11	15	13
Minimum	3	3	3	4	8	9
Maksimum	10	11	9	14	20	19
Çarpıklık (Skewness)	0,525	0,534	-0,029	-0,354	0,002	0,414
Basıklık (Kurtosis)	-0,592	-0,335	-1,145	-0,717	-0,714	0,995

- 121 -

Araştırma verilerinin normal dağılımı incelenmesi sonucunda kontrol ve deney gruplarının aritmetik ortalama, ortance ve tepe noktalarının yaklaşık olduğu, çarpıklık ve basıklık bulgularının normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Normal dağılım sağlandığından dolayı verilerin analizinde parametrik testler tercih edilmiştir.

K, D1 ve D2 gruplarının kendi arasında İYABT testi ön-test ve son-test sonuçlarının karşılaştırılmasında parametrik testlerden bağımlı örneklem için t-testi (Paired Samples T-Test) uygulanırken K, D1 ve D2 gruplarına yapılan İYABT ön-test ve son-test sonuçlarının gruplar arası karşılaştırılması için ise ANOVA kullanılmıştır. Bağımlı örneklem t- testi aralarında ilişki bulunan iki grup arasındaki anlamlılık seviyesinin tespiti için yapılır. Anlamlılık seviyesinin 0,05’den az olması halinde iki durum arasındaki fark anlamlıdır neticesine ulaşılır. Birbirinden bağımsız iki veya daha fazla grup arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlılığının belirlenebilmesi için ANOVA testi yapılır ve anlamlılık seviyesinin 0,05’den küçük olması halinde gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu söylenebilir (Büyüköztürk vd., 2008).

2. BULGULAR

Çalışmanın alt problemlerine yönelik toplanan verilerin analizinde ulaşılan bulgulara bu bölümde yer verilmiştir.

2.1. Birinci Alt Probleme Ait Bulgular

Proje tabanlı öğretim yönteminin uygulandığı D1 grubundaki öğrenciler ve bilgisayar destekli öğretim yönteminin uygulandığı D2 grubu ile K grubunun ön testleri arasındaki fark anlamlı mıdır? alt probleminin belirlenmesine yönelik olarak kontrol ve deney gruplarına yapılan ön test verilerinden faydalanılmıştır. Kontrol ve deney gruplarına yapılan ön testleri karşılaştırmak için ANOVA kullanılmıştır. ANOVA testi sonuçları Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. IYABT Ön Testlerin Gruplar Arası ANOVA ile Karşılaştırılması

Gruplar	N	\bar{X}	S	sd	F	p
K	20	5,65	2,059			
D1	20	6,30	2,386	2	0,467	0,629
D2	20	5,90	1,971			

*p < 0,05

Tablo 3'e göre kontrol grubunun ($X=5.65$, $SS= 2,05$) ve deney 1 ($X=6.30$, $SS=2,38$) ve deney 2 ($X=5.90$, $SS=1.97$) gruplarının ön testleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($F=0,467$, $p>0.05$). Gruplar IYABT'inde ön test sonuçları bakımından benzerdir.

2.2. İkinci Alt Probleme Ait Bulgular

Proje tabanlı öğretim yönteminin uygulandığı D1 grubu ve bilgisayar destekli öğretim yönteminin uygulandığı D2 grubu ile K grubunun son testleri arasındaki fark anlamlı mıdır? alt probleminin belirlenmesine yönelik olarak kontrol ve deney gruplarına yapılan son test sonuçlarından faydalanılmıştır. Kontrol ve deney gruplarına yapılan son test sonuçlarını karşılaştırmak için ANOVA kullanılmıştır. ANOVA testi sonuçları Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. İYABT Son Testlerinin Gruplar Arası ANOVA ile Karşılaştırılması

Gruplar	N	\bar{X}	S	sd	F	p
Kontrol	20	9,65	2,796			
Deney 1	20	13,50	3,230	2	10,293	0,000
Deney 2	20	13,00	2,384			

Tablo 4 incelendiğinde D1 grubunun İYABT son testinden aldıkları puanların aritmetik ortalaması $X= 13,50$, D2 grubunun aritmetik ortalaması $X= 13,00$ ve kontrol grubunun ise $X= 9,65$ ' tir. Bu durum matematiksel olarak gruplar arasında akademik başarı yönünden farklılık olduğunu göstermektedir. İstatistiksel olarak bakıldığında da grupların İYABT son test puanları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur($F=10,293$, $p<0.05$). Farklılığın hangi grup veya grupların lehine olduğu ve gruplar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için Post-hoc test sonucu Tablo 5'de verilmiştir.

Tablo 5. İYABT Gruplar Arası Son Test Puanlarının Post-Hoc Testi İle Karşılaştırılması

Test	Grup 1	Grup 2	p	Ortalama Fark(A-B)
Dunnett T3	D1 (PTÖ)	D2 (BDÖ)	0,982	0,500
	D1 (PTÖ)	K	0,000	3,850*
	D2 (BDÖ)	K	0,001	3,350*
Tukey HSD	D1 (PTÖ)	D2 (BDÖ)	0,940	0,500
	D1 (PTÖ)	K	0,001	3,850*
	D2 (BDÖ)	K	0,001	3,350*

Tablo 5 incelendiğinde Tukey HSD ve Dunnett T3 testine göre D1 ve D2 grupları arasında son test puanlarının arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır ($p>0,05$). Ancak deney grupları ile kontrol grubunun son test puanları incelendiğinde D1 ile K grubu ve D2 ile K grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır ($p<0,05$). Kontrol grupları ile deney gruplarının son test puanları aritmetik ortalamalarına bakıldığında anlamlı farkın D1 ($X=13,50$) ve D2 ($X=13,00$) gruplarının lehine olduğu olduğu görülmektedir.

2.3. Üçüncü Alt Probleme Ait Bulgular

Proje tabanlı öğretim yönteminin uygulandığı D1 grubunun ön test ve son test başarı puanları arasındaki fark anlamlı mıdır? alt probleminin belirlenmesine yönelik olarak D1 grubu öğrencilerine uygulanan İYABT ön test ve son test puanlarına ilişkili örneklem t-testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6. Deney 1 Grubu İYABT Ön Test ve Son Testlerinin Karşılaştırılması

Test	N	\bar{x}	S	p	t
Ön-Test	20	6,30	2,386	0,000	-11,068
Son-Test	20	13,50	3,230		

*p <0,05

Tablo 6’da görüldüğü gibi, D1 grubunun ön-testinin aritmetik ortalaması $X=6,30$ iken, son-testinin aritmetik ortalaması $X=13,50$ olarak bulunmuştur. Bu bulgulara göre D1 grubunun ön-test ve son-testleri arasındaki fark anlamlıdır ($t=-11,06$, $p<0,05$).

2.4. Dördüncü Alt Probleme Ait Bulgular

Bilgisayar destekli öğretim yönteminin uygulandığı D2 grubunun ön test ve son testleri arasındaki fark anlamlı mıdır? alt probleminin belirlenmesine yönelik olarak D2 grubu öğrencilerine uygulanan İYABT ön test ve son test puanlarına ilişkin örneklem t- testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Deney 2 Grubu İYABT Ön Test ve Son Testlerinin Karşılaştırılması

Test	N	\bar{x}	S	p	t
Ön Test	20	5,90	1,971	0,000	-16,809
Son Test	20	13,00	2,384		

*p <0,05

Tablo 7’ye göre, D2 grubunun ön-testinin aritmetik ortalaması $X=5,90$ iken, son-testinin aritmetik ortalaması $X=13,00$ olarak bulunmuştur. Bu bulgulara göre D2 grubunun ön-test ve son-testleri arasındaki fark anlamlıdır ($t=-16,809$, $p<0,05$).

2.5. Beşinci Alt Probleme Ait Bulgular

Kontrol grubunun ön test ve son testleri arasındaki fark anlamlı mıdır? alt probleminin belirlenmesine yönelik olarak kontrol grubu öğrencilerine uygulanan İYABT ön test ve son test puanlarına ilişkin örneklem t- testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8. Kontrol Grubu İYABT Ön Test ve Son Testlerinin Karşılaştırılması

Test	N	\bar{x}	S	p	t
Ön Test	20	5,65	2,059	0,000	-5,748
Son Test	20	9,65	2,796		

*p <0,05

Tablo 8’de, K grubunda yer alan öğrencilerin IYABT ön-testinin aritmetik ortalaması $X=5,65$ iken, son-testinin aritmetik ortalaması $X=9,65$ olarak bulunduğu görülmektedir. Bu sonuçlardan yola çıkılarak kontrol grubunun ön-test ve son-testleri arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir ($t=-5,748$, $p<0.05$).

Aşağıda yer alan grafikte kontrol, D1 ve D2 gruplarına uygulanan IYABT’nin ön-test ve son-testlerinin aritmetik ortalamaları verilmiştir.

Grafik 1. Çalışma Gruplarının Ön Test ve Son Test Ortalama Puan Grafiği

- 125 -

Grafik 1 incelendiğinde K, D1 ve D2 gruplarında son test ortalama puanlarının ön test ortalama puanlarından fazladır. Son test ve ön test ortalama puanları arasındaki farkın en çok olduğu grup proje tabanlı öğretim yönteminin uygulandığı D1 grubudur. Son test ve ön test ortalama puanları arasındaki farkın en az gözlemlendiği grup ise kontrol grubudur.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada ortaokul beşinci sınıf fen bilimleri öğretim programında bulunan “Işığın Yayılması” ünitesinde proje tabanlı öğretim ve bilgisayar destekli öğretim yöntemlerinin kullanılmasının akademik başarıya etkisi araştırılmıştır. Çalışmada iki deney grubu ve bir kontrol grubu bulunmaktadır. D1 grubunda proje tabanlı öğretim, D2 grubuna bilgisayar destekli öğretim yapılırken, K grubunda ise fen bilimleri ders kitabında bulunan etkinliklerle dersler yürütülmüştür.

Çalışmanın birinci alt problemi olan “Kontrol, D1 ve D2 gruplarının akademik başarı testi ön testleri arasındaki fark anlamlı mıdır?” problemine yönelik K, D1 ve D2 gruplarının ön testleri karşılaştırılmıştır. Neticede K, D1 ve D2 gruplarının ön testlerinin yaklaşık

olduğu ve istatistiksel açıdan fark bulunmadığı görülmüştür. Grupların arasında akademik başarı bakımından anlamlı fark olup olmadığının aratırılması, araştırmada uygulanan yöntemlerin etkilerinin belirlenebilmesi için ön koşul olarak kabul edilmektedir. Bu sonuçlara göre K, D1 ve D2 grupları akademik başarı yönünden denk durumdadır.

Çalışmanın ikinci alt problemi olan “K, D1 ve D2 gruplarının akademik başarı testi son testleri arasındaki fark anlamlı mıdır?” problemi için K, D1 ve D2 gruplarının son testleri karşılaştırılmıştır. Sonuçta grupların son test puanlarının tamamında aritmetik ortalamalarında matematiksel olarak ön test puanlarına göre artış gözlenmiştir. Öğretim süreci sonunda belli bir öğrenme seviyesine ulaşıldığından bu durum beklenen bir sonuçtur. İstatistiksel olarak bu fark incelendiğinde ise D1 ve D2 grubundaki artış ile kontrol grubundaki artış arasındaki farkın deney grupları lehine anlamlı olduğu belirlenmiştir ($p<0,05$). Bu sonuçlar akademik başarıyı artırmada proje tabanlı öğretim ve bilgisayar destekli öğretim yöntemlerinin kontrol grubunda yapılan etkinliklere göre daha etkili olduğunu göstermektedir. Alanyazındaki benzer çalışmalar incelendiğinde çalışmanın sonuçları ile paralel şekilde proje tabanlı ve bilgisayar destekli öğretim etkinliklerinin öğrenci başarısını artırdığına yönelik çalışmalar mevcuttur. Proje tabanlı öğretim alanında yapılan çalışmalar (Serttürk, 2008; Türkmen, 2019; Tumbel vd., 2022) proje tabanlı öğretim yönteminin akademik başarıyı artırmada geleneksel yöntemlere göre daha başarılı olduğunu desteklemektedir. Yine benzer şekilde bilgisayar destekli öğretim konusunda çalışılan araştırmalar (Altuntaş, 2021; Gökçe, 2015; Karademir, 2009) bilgisayar destekli öğretim yönteminin geleneksel yöntemlere göre daha etkili olduğunu göstermektedir.

Çalışmanın üçüncü alt problemine yönelik “D1 grubu akademik başarı testi ön test ve son testleri arasındaki fark anlamlı mıdır?” problemine çözüm bulmak amacıyla D1 grubunun ön test ve son testleri karşılaştırılmıştır. D1 grubunun son test sonuçlarının aritmetik ortalamasında ön test sonuçlarına göre artış olmuştur. Bu artış hem matematiksel hem de istatistiksel açıdan anlamlıdır ($p<0,05$).

Çalışmanın dördüncü alt problemine ilişkin “D2 grubu akademik başarı testi ön test ve son testleri arasındaki fark anlamlı mıdır?” sorusuna D2 grubunun ön test ve son testleri karşılaştırılarak cevap aranmıştır. D2 grubunun son test sonuçlarının aritmetik

ortalamasında ön test sonuçlarına göre artış olmuştur. Bu artış hem matematiksel hem de istatistiksel açıdan anlamlıdır ($p < 0,05$).

Çalışmanın beşinci alt problemine için “K grubu akademik başarı testi ön test ve son testleri arasındaki fark anlamlı mıdır?” sorusu sorulmuş olup, K grubunun ön test ve son test puanları karşılaştırılmıştır. K grubunun son test sonuçlarının aritmetik ortalamasında ön test sonuçlarına göre artış olmuştur. Bu artış istatistiksel açıdan da anlamlıdır ($p < 0,05$). Fakat ön test ve son test ortalama puanları arasındaki farkın matematiksel olarak en az olduğu grup kontrol grubudur. K grubuna fen öğretiminin ön gördüğü etkinliklerin uygulandığı bazı çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir (Çevik, 2019; Pamuk, 2018; Topay, 2013)

Fen öğretiminde yararlanılan farklı öğretim, yöntem ve tekniklerinin hedeflerinden bir tanesi de bilgiyi anlamlandırmak ve kullanılabilirliğini sağlamaktır. Diğer yandan öğrencilerin farklı zekâ türlerine sahip oldukları bilinmektedir (Kaya, 2006). Bu bakımdan, bu çalışmanın ve alanyazındaki benzer araştırmaların sonuçları, proje tabanlı öğretim ve bilgisayar destekli öğretim yöntemlerinin fen bilimleri dersinde kullanılmasının başarıyı artırdığını göstermektedir.

- 127 -

Çalışmada proje tabanlı öğretim ve bilgisayar destekli öğretim yöntemleri temele alınarak hazırlanan ders tasarımlarının araştırmacılara ve fen bilimleri öğretmenlerine yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın sonucunda bulunan sonuçlar neticesinde aşağıda öneriler sıralanmıştır.

1) Bu araştırma Kayseri ili ile sınırlandırıldığından, çalışma alanı genişletilerek daha genellenebilir sonuçlar elde edilebilir.

2) Bu çalışma ortaokul beşinci sınıf seviyesindeki öğrencileri ve “Işığın Yayılması” ünitesi ile sınırlandırıldığından, aynı çalışma farklı sınıf seviyelerine ve farklı ünitelerde uygulanabilir.

3) Benzer çalışmalarla proje tabanlı öğretim ile bilgisayar destekli öğretim yöntemlerinin öğrencilerin fen bilimlerine olan tutum, ilgi ve motivasyonlarına katkısı incelenebilir.

4) Program geliştiriciler öğretim programlarındaki proje tabanlı öğretim etkinliklerini detaylandırıp, yönergelerini daha net hale getirebilirler.

KAYNAKÇA

- Akçay, S., Aydoğdu, M., Yıldırım, H. İ., ve Şensoy, Ö. (2005). Fen Eğitiminde İlköğretim 6. Sınıflarda Çiçekli Bitkiler Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 13(1), 103-116.
- Akıllı, G. K., ve Gezgin, D. M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri İle Farklı Davranış Örüntülerinin Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(40), 51-69.
- Aktepe, V. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayarı Kullanımlarına İlişkin Görüşleri. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(3), 75-92.
- Altuntaş, A. (2021). Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Tutum ve Başarısına Etkisi: Sürat Kavramı Örneği Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
- Anteplioğlu, A. (2018). Effect Of Project Based Instruction On Science Achievement: An Experimental Study With 7th Grade Students. Master's Thesis, Middle East Technical University.
- Atam, O. (2006). Oluşturması Yaklaşımına Dayalı Olarak Fen ve Teknoloji Dersi Isı-Sıcaklık Konusunda Hazırlanan Yazılımın İlköğretim 5.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.
- Balkı-Girgin, A. (2003). Proje Temelli Öğrenme Yönteminin Özel Konya Esentepe İlköğretim Okulu Uygulanmasına Yönelik Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Bayram, H., ve Seloni, Ş. H. (2014). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Başarılarına Kavramsal Anlamalarına Ve Tutumlarına Etkisi. *Eğitim Bilimleri Dergisi*, 39, 71-84.
- Bozlar, B. (2017). Proje Tabanlı Öğrenmenin 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarı ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.

- Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2008). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Pegem Yayınları.
- Çevik, A. (2019). Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan Bellek Destekleyici Stratejilerin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
- Çıbık, A. S. (2006). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımlarının Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerilerine ve Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana .
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., ve Hyun, H. (2012). *How To Design And Evaluate Research In Education*. New York: Mcgraw Hill.
- Gökçe, H. (2015). Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin “Asitler – Bazlar” Konusundaki Akademik Başarı Düzeylerine, Mantıksal Düşünme Yeteneklerine ve Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
- Irak, M. (2019). 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Işığın Yayılması Ünitesine Yönelik STEM Uygulamalarının Akademik Başarı ve STEM’ E Karşı Tutum Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
- Karaçalı, S. (2011). İlköğretim 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Akademik Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
- Karademir, E. (2009). Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersi Elektrik Ünitesindeki Akademik Başarı Düzeylerine, Bilimsel Süreç Becerilerine ve Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
- Kaya, Z. (2006). *Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme*. Ankara: Pegem Yayınları.
- Küçükahmet, L. (2007). *Program Geliştirme ve Öğretim*. Ankara: Nobel Yayıncılık.

- Matyar, F. (2008). *Fen ve Teknoloji Öğretiminde Proje ve Araştırma Tabanlı Öğrenme*. Ankara: Pegem Yayınları.
- MEB, (2017). *Ortaokul Fen Bilimleri Dersi (5-8. Sınıflar) Öğretim Programı*. MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
- Moursund, D. G. (1999). *Project-Based Learning Using Information Technology*. Eugene, Oregon: International Society For Technology In Education.
- Pamuk, T. (2018). Periyodik Sistem ve Kimyasal Bağlar Konularının Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
- Serttürk, M. (2008). Fen Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Başarısı ve Tutumuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
- Sünbül, A. M. (2011). *Öğretim İlke ve Yöntemleri*. Ankara: Eğitim Kitabevi Yayınları.
- Şahinel, M. (2005). *Etkin Öğrenme (Ed. Özcan DEMİREL, 2005). Eğitimde Yeni Yönelimler*. Ankara: Pegem Yayınları.
- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., ve Ullman, J. B. (2007). *Using Multivariate Statistics*. New York: Pearson.
- Taşpınar, M. (2013). *Kuramdan Uygulamaya Öğretim İlke ve Yöntemleri*. Ankara: Edge Akademi Yayınları.
- Tavşancıl, E. (2002). *Tutumların ve SPSS ile Veri Analizi*. Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Topay, N. (2013). Hücre Bölünmesi ve Üreme Konusunda Bilgisayar Destekli ve Proje Tabanlı Öğretim Yöntemlerinin Karşılaştırarak Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Tumbel, F. M., Mocosuli, Y. S., ve Paat, M. (2022). Application Of Project Based Learning Insect Characteristics Around Lake Tondano In Entomology Course. *Jurnal Biologi Tropis*, 22(1), 81-87. <https://doi.org/10.29303/Jbt.V22i1.3077>

- Turan, K. (2012). 5. Sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Başarısına Bilgisayar Destekli Öğretimin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Türkmen, N. (2019). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
- Ünlü, Z. K. (2011). Bilgisayar Simülasyonları ve Laboratuvar Etkinliklerinin Birlikte Uygulanmasının Öğrencilerin Fen Başarısına ve Bilgisayara Karşı Tutumuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Yenice, N., Sümer, Ş., Oktaylar, H. C., ve Erbil, E. (2003). Fen Bilgisi Derslerinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Dersin Hedeflerine Ulaşma Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24), 152-158.

EK 1: DENEY 1 GRUBU DERS PLAN ÖRNEĞİ

DERS PLANI-1

- 131 -

Ders	Fen Bilimleri
Sınıf	5.Sınıf
Ünite-Konu	Işığın Yayılması
Önerilen Süre	4 ders saati
Kavramlar	Işığın yayılması
Fen Bilimleri Kazanımları	Öğrenme Alanları: Işığın Yayılması F.5.5.1.1. Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir.
Matematik Dersine ait kazanımlar	Öğrenme Alanları: Geometri ve Ölçme 1. Doğrudan ölçebileceği bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçü birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 2. Uzunluk ölçü birimlerinin kullanıldığı en çok üç işlem gerektiren problemleri çözer. 3. Doğruyu, ışını ve açıyı tanıır.

<p>Teknoloji ve Tasarım Dersine ait kazanımlar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oluşturacağı düzene ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir. 2. Kendine güvenini ve yaratıcılığını çözüme yönelik tasarladığı üründe ortaya çıkarır. 3. Yaşamındaki sorunların farkına varır. 4. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar. 5. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler. 6. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar. 7. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar. 8. Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamaya kararlı olur.
<p>Ünitede Kullanılan Araç Gereçler</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ders kitabı • Akıllı tahta • Işık kaynağı • Boş kutu • Şeffaf olmayan yaklaşık 50 cm uzunluğunda su borusu
<p>Öğrenilmesi Gerekli Ön Koşul Davranışlar</p>	<p>Bu üniteyi kavraya bilmek için gerekli olan ön koşul davranışlar;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Işık ve görme olayı ilişkisi 2. Doğal ışık kaynakları, yapay ışık kaynakları

Dersin işlenişi

- Öğrencilere “Proje Tabanlı Öğretim” süreci hakkında genel bilgi verilir ve sürecin özellikleri ve her bir aşamaya nasıl geçileceği anlatılır.
- Öğrenciler gönüllülük esasına göre 5’er kişilik gruplara ayrılır.
- Gruplar oluşturulurken bu grupların başarı ortalamaları dikkate alınarak homojen bir dağılım saplanmaya çalışılır.
- Her bir grubun kendi arasında başkan ve sözcüsü belirlenmesi sağlanır.
- Her grubun kendine bir isim bulması istenir.
- Grup başkanlarına projede kullanılacak malzemelerin temin edilmesi ve bu konuda görev dağılımından sorumlu olduğu belirtilir. Özellikle gruptaki her bir üyenin etkili bir şekilde etkinliklere katılımının gerekli olduğu açıklanır.
- Her öğrencinin aktif olacak şekilde bütün grupların 15’er dakika hazırladıkları proje ödevlerini sunacakları belirtilir.
- Projelerin nasıl değerlendireceği ve kullanılacak formlar ile ilgili bilgi verilir.
- Bu süreçte öğrencilerin grupça oturmaları sağlanır.

1.Merak Uyandırma Aşaması

(Kaynak: MEB- 5.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı)

Öğrencilerin konuya ilgilerini çekmek için akıllı tahtadan ormanlık bir alanda ağaçların arasından süzülen ışığın fotoğrafı gösterilir. Ardından konu ile ilgili olarak şu soru sorulur:

Ağaçların arasından süzülen ışık nasıl görünmektedir?

(Amaç öğrencilerin doğru cevap vermesi değildir. Konuya merak uyandırmak ve cevabı düşünmelerini sağlamaktır.)

2. Keşif Aşaması:

Öğrenci ders kitabı 105. Sayfada yer alan “Işık doğrusal mı yayılır ?” etkinliği yapılır.

3. Açıklama

Konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılır.

IŞIĞIN YAYILMASI

Işık Işını Nedir?

Mum, güneş, fener gibi ışık kaynaklarından çıkan ışığın izlediği yolu göstermek için başlangıç noktasından belirli bir yöne doğru uzayan, ucunda veya ortasında ok işareti bulunan düz çizgiler kullanırız. Bu çizgiler “ ” şeklinde gösterilir.

Işğın izlediğı yolu gösteren çizgilere **ışın**, birden fazla ışına ise **ışın demeti** denir.

- 134 -

Işık Işınları Nasıl Yayılır?

Bir kaynaktan çıkan ışık ışınları bir engelle karşılaşmadığı sürece daima doğrusal yol izler ve her yönde yayılır. Otomobil farlarından, güneşten ve sokak lambalarından yayılan ışık doğrusal bir yol izler.

4. Derinleştirme

Bu aşamada öğrencilerden ışğın izlediğı yol ile ilgili günlük yaşamdan örnekler vermeleri istenir. Verilen örnekler üzerinde öğrencilerin düşüncelerini açıklamaları sağlanır.

5. Değerlendirme

1. Öğrenci ders kitabında yer alan kendimizi değerlendirelim-5.1 öğrenciler tarafından yapılır. Ardından cevaplandırılır.

Dersin son 20 dakikasında öğrencilerin edindikleri bilgilerden sonra (PROJE NO:1 Işğın Yayılmasını Gözlemlemek) proje çalışması önerilir. Öğrencilere proje

alıřmaları sırasında yol gsterecek olan proje ynergeleri dađıtılır. Projenin genel hatları ve temel bilgiler đrenciye verilir, kalan kısımlar đrencilerin arařtırmacılıđına bırakılır. Bir sonraki hafta ilk ders hazırladıkları projelerin sunulacađı belirtilir ve ders sonlandırılır.

EK 2: “IŞIĞIN YAYILMASI ÜNİTESİ” PROJE YÖNERGE ÖRNEĞİ

PROJE NO:1

FİBER TEKNOLOJİ

Eyvah internet gitti? Hayatımızda önemli bir yere sahip olan interneti düşünün su gibi, elektrik gibi önemli hale geldi. “Işık hızında internet, fiber teknoloji ile” reklamlarda sıkça duyar olduk. Evlerimize, okullarımıza, işyerlerimize kadar ulaşan internet ile resimler, videolar, yazılar nasıl bir yerden başka bir yere

iletiliyor. Dünya’nın neresinde olursanız olun yakınlarınızla internet aracılığı ile kolaylıkla iletişim kurabilmektesiniz. İnternette, internet sağlayıcısı şirketlerden ve çeşitli kaynaklardan araştırarak bu sistemin basitçe nasıl çalıştığını araştırınız. Araştırmalarınız sonucunda bir poster hazırlayınız. Ve aşağıdaki yönergeler doğrultusunda bir model hazırlayınız.

- 136 -

- Önerilen Malzemeler(Alternatif malzemeler kullanabilirsiniz)
 - 1 adet kalın mukavva
 - Yapıştırıcı
 - 7x7 ebatlarında 3 ayna. Boyutlar sizin tasarımınıza göre değişebilir.
 - Lazer ışık kaynağı
- YÖNERGE:
 - Işığınızın izleyeceği yolun bir taslağını çizin.
 - Taslağınız doğrultusunda görseldeki düzeneğe benzeyen bir düzenek hazırlayın.
 - Aynaları 45° lik açı ile köşelere sabitleyiniz.
 - Tünel girişinden lazer ışığınızı aynalarda yansıtarak tünelden çıkmasını sağlayınız.
 - Fiber teknoloji ile ilgili araştırmalarınızı bir poster hazırlayarak sununuz.
 - Proje için verilen süre: 1 hafta

EK 3: DENEY 2 GRUBU DERS PLAN ÖRNEĞİ

DERS PLANI-3

Ders	Fen Bilimleri
Sınıf	5.Sınıf
Ünite-Konu	Işık Yayılması
Önerilen Süre	4 ders saati

Kavramlar	Saydam maddeler, yarısaydam maddeler, saydam olmayan maddeler
Fen Bilimleri Kazanımları	Öğrenme Alanları: Işığın Maddeyle Karşılılaşması F.5.5.3.1. Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır.
Ünitede Kullanılan Araç Gereçler	Ders kitabı, defter, akıllı tahta, mukavva karton, ışık kaynağı, yağlı kağıt, pet şişe, şeffaf dosya gibi çeşitli malzemeler
Öğrenilmesi Gerekli Ön Koşul Davranışlar	1. Işık ve görme olayı ilişkisi 2. Işığın doğrusal yayılması 3. Işığın geçirme özelliğine göre maddeler
<p>Dersin işlenişi</p> <p>1. Merak Uyandırma Aşaması</p> <p>https://www.internethaber.com/cam-kapiyi-tuzla-buz-etti-video-galerisi-1861228.htm</p> <p>Video ile ilgili şu sorular sorulur.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kişinin cam kapıyı fark etmemesinin sebebi ne olabilir? - Kapı ne tür bir malzemedenden yapılsaydı bu kaza yaşanmayabilirdi? <p>(Amaç öğrencilerin doğru cevap vermesi değildir. Konuya merak uyandırmak ve cevabı düşünmelerini sağlamaktır.)</p> <p>1. Keşif Aşaması:</p> <p>ETKİNLİK -4</p> <p>Öğrenci ders kitabı 114. Sayfada yer alan “Işığın farklı maddelerle etkileşimi” etkinliği yapılır.</p> <p>2. Açıklama</p> <p>EBA’da yer alan “Cisimlerin parlak ya da mat görünmesi”, “Düzgün ve dağınık yansıma” ve “Işığın yansıması” adlı videolar izletilir.</p> <p>IŞIĞIN MADDEYLE KARŞILAŞMASI</p> <p>Işık maddelerle karşılaştığında üç durum gerçekleşebilir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geçebilir 2. Yansıyabilir 3. Madde tarafından tutulabilir. 	

Biz bu konuda ışığın maddeden geçebilme durumuna göre maddeleri üçe ayırabiliriz.

- 1. Saydam maddeler:** Işığın tamamen geçirebilen maddelere saydam madde denir. Su, cam, elmas, hava, şeffaf poşet örnek verilebilir. Saydam maddelerin arkasında gölge oluşmaz.
- 2. Yarı saydam maddeler:** Işığın az geçiren maddelere yarı saydam madde denir. Buz, buzlu cam, yağlı kağıt, sisli hava, ince tül perde örnek verilebilir. Yarı saydam maddelerin arkasında tam gölge oluşmaz.
- 3. Saydam olmayan(opak) maddeler:** Işığın hiç geçirmeyen maddelere denir. Duvar, karton, tahta, metal, kağıt, taş örnek verilebilir. Opak maddelerin arkasında gölge oluşur.

NOT: Maddelerin saydamlık özelliği kalınlığa bağlı olarak değişebilir. Örneğin, kitabın tek bir sayfası ışığı geçirirken kitabın tamamı ışığı geçirmez. Hava normalde saydam bir madde iken sisli hava saydam değildir.

4. Derinleştirme

EBA’da yer alan “Gözle görülmeyen ışık türleri” adlı video izletilir. Öğretmen tarafından açıklamalar yapılır.

Ayrıca öğrencilerden saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin günlük yaşantıda kullanım alanlarına örnekler vermeleri istenir.

5. Değerlendirme

Eba platformunda yer alan “Alistirmalar” bölümü istekli öğrencilerden başlanarak sınıfta her öğrencinin cevaplandırması sağlanır. “Tarama testi” bölümü öğrencilere eba üzerinden çalışma olarak gönderilir. Rapor bölümünden ödev kontrolü sağlanır.